

OTA-ONALAR BILAN HAMKORLIK QILISH VOSITASIDA BOSHLANG‘ICH TA‘LIM SIFATINI OSHIRISH

Jabborova Onaxon Mannapovna¹, Eshonxo‘jayeva Dilafro‘z Abdurasul qizi²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti kafedra mudiri, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent;

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18037216>

Annotatsiya: maqolada ota-onalar bilan hamkorlik qilish vositasida boshlang‘ich ta‘lim sifatini oshirish masalasi tahlil qilingan va qo‘yilgan muammo bo‘yicha asosiy yo‘nalishlar belgilab ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: ota-onalar, hamkorlik, boshlang‘ich ta‘lim, sifat ko‘rsatkich, yondashuv, metodika, amaliyot.

Аннотация: В статье проанализирован вопрос повышения качества начального образования посредством сотрудничества с родителями, а также определены основные направления по решению поставленной проблемы.

Ключевые слова: родители, сотрудничество, начальное образование, показатели качества, подход, методика, практика.

Abstract: The article analyzes the issue of improving the quality of primary education through cooperation with parents and identifies the main directions for addressing the stated problem.

Keywords: parents, cooperation, primary education, quality indicators, approach, methodology, practice.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasida qo‘yilgan boshlang‘ich ta‘lim sifatiga erishish vazifasi ijrosi jarayonida turli noan‘anaviy ta‘lim shakllaridan foydalanish dolzarb hisoblanadi[1]. Shu ma‘noda bugungi kunda ota-onalar bilan hamkorlik qilishning yangicha yondashuvlarini belgilab olish va bu hamkorlik vositasida boshlang‘ich ta‘lim sifatini oshirish mexanizmlarini idrok etish muhim ahamiyatga egadir. Mazkur o‘rinda ana shu masalaning asosiy yo‘nalishlariga e‘tiboringizni tortamiz.

Ota-onalar bilan hamkorlik qilishning yondashuvi. Hozirgi zamon mamlakatimiz boshlang‘ich ta‘lim jarayonida ta‘limning noan‘anaviy shakllaridan foydalanish muhim o‘rin tutadi. Shu ma‘noda ota-onalar bilan hamkorlik qilishning noan‘anaviy ta‘lim shakli o‘ziga xos samarali bo‘lib, boshlang‘ich ta‘lim sifatini oshirishning tayanch mexanizmlaridan biri sifatida xizmat qiladi[2]. Mazkur masalada ota-onalar bilan hamkorlik qilishning quyidagi yondashuvlariga asoslanish bizningcha, maqsadga muvofiq bo‘ladi:

1) boshlang‘ich ta‘lim jarayonida “Farzand tarbiyasida ota-onaning mas‘uliyati” mavzusida tarbiya haftaliklarini tashkil qilib borish;

2) boshlang‘ich ta‘lim jarayonida ota-onalarning ishtiroki samaradorligiga asos bo‘luvchi “Namunali ota-onalar maktabi” loyihasini yo‘lga qo‘yish va uning natijasida ota-onalarning ta‘lim-tarbiyaga oid ko‘nikmalarini rivojlantirish;

3) boshlang‘ich ta‘lim jarayonida ota-onalar ishtirokida milliy tarbiyaning hududiy an‘analaridan foydalanishni amaliyotga joriy etish[3].

Bunday muhim shakllar vositasida ota-onalar bilan hamkorlik qilishning o'ziga xos yondashuvlari va imkoniyatlariga ega bo'linadi. Natijada boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning noyob va noan'anaviy shaklini amaliyotga joriy etish imkoniyatlariga ega bo'linadi.

Ota-onalar bilan hamkorlik qilish vositasida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning o'ziga xos shakllari. Boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishdagi ota-onalar bilan hamkorlik qilish vositasi amaliyotga yo'naltirilganligi bilan e'tiborni tortadi. Shu jihatdan mazkur masalada quyidagi shakllarga tayanish va uning pedagogik-ilmiy asoslarini yaratish dolzarb bo'lib turibdi:

1) ota-onalar bilan hamkorlik qilish vositasida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning yangicha yondashuvlari va uning zaruriyati masalalarini tahlil qilish shakli;

2) ota-onalar bilan hamkorlik qilish vositasida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning tarbiya haftaligi shakli, namunali ota-onalar shakli va hududiy an'analar shakli vositalarini ishlab chiqish;

3) ota-onalar bilan hamkorlik qilish vositasida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning ishlab chiqiladigan shakllaridan foydalanish mexanizmlarini yaratish.

Aynan mana shunday yondashuv boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda ota-onalar ishtiroki, ularning faoliyat samaradorligini kuchaytirish va mazkur masalada bevosita amaliyot bilan bog'liq tayanchlarga ega bo'lish imkoniyatlari yuzaga keladi. Shu jihatdan mazkur masala bo'yicha pedagogik tadqiqotlarni amalga oshirish dolzarb bo'lib turganligini ta'kidlab o'tish lozim.

Ota-onalar bilan hamkorlik qilish vositasida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning shakllaridan foydalanish mexanizmlari. Bizning tadqiqotimizda ota-onalar bilan hamkorlik qilish vositasida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning nisbatan yangi shakllarini ishlab chiqish nazarda tutilmoqda. Bunday shakllarning asosi sifatida tarbiya haftaligi, namunali ota-onalar va hududiy an'analar asosiy vositalar sifatida belgilanishi mo'ljallanmoqda. Shu ma'noda mazkur shakllardan foydalanishning mexanizmlarini belgilab olish amaliy ahamiyatga egadir. Mazkur masalada quyidagi noan'anaviy va amaliy mexanizmlar idrok etilayotganligini eslatib o'tish joiz:

1) boshlang'ich sinflarda sinf va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar jarayonida ota-onalar ishtiroki amaliyotidan foydalanish mexanizmi;

2) boshlang'ich sinflarda amalga oshiriladigan tarbiyaviy jarayonlarda ota-onalar ishtirokining amaliy imkoniyatlaridan foydalanish mexanizmi;

3) boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda ota-onalar ishtirokining noan'anaviy va amaliy shakllaridan foydalangan holda Namunali ota-onalar loyihasi imkoniyatlaridan foydalanish mexanizmi.

Bunday mexanizmlar boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda ota-onalar bilan hamkorlik qilishning samarali shakllaridan foydalanish imkoniyatlarini yaratadi.

Kezi kelganda ta'kidlash lozimki, xorijiy mamlakatlarda boshlang'ich ta'limni tashkil qilish va uning samaradorligiga erishishda nisbatan raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish keng joriy etilmoqda. Bunda ota-onalar kompyuterli dastur asosida boshlang'ich ta'lim jarayonida bevosita va bilvosita qatnashmoqda. Shu jihatdan bunday tajribalar boshlang'ich ta'limda bilimlarni o'zlashtirish ko'rsatkichlarini shakllantirishda muhim tayanch bo'lishini eslatib o'tgan holda, tarbiyaviy jarayonlarda nisbatan uning amaliy natijadorligi susayishi kuzatiladi. Mazkur tajribalardan kelib chiqqan holda ota-onalar bilan hamkorlik qilishning amaliy shakllariga asosiy e'tiborni qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizning mazkur tadqiqotimizda ana shu masalaning milliy tajribasi hamda xorijiy an'analarini

uyg'unlashtirgan holda tahlil qilishni asosiy vazifa sifatida belgilaymiz. Bunday yondashuv ota-onalar bilan hamkorlik qilishning bevosita amaliy shakllarini idrok etish va undan foydalanish imkoniyatini beradi.

Shunday qilib ota-onalar bilan hamkorlik qilish vositasida boshlang'ich ta'lim sifatini oshirish masalasini tadqiq etish muhim vazifalardan biri bo'lib tukuribdi. Bunda asosiy e'tibor ota-onalar bilan hamkorlik qilishning yangi amaliy-metodik shakllarini ishlab chiqishga qaratilishi muhim ahamiyatga egadir. Mazkur masalada tadqiqotimizda ota-onalarning tarbiya haftaligi, namunali ota-onalar va hududiy an'analar shakllarini ishlab chiqish hamda ulardan foydalanish mexanizmlarini yaratish masalasi qo'yilayotganligini eslatib o'tish joiz. Ushbu masalalar bo'yicha oliy pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ota-onalar bilan hamkorlik qilishning amaliy-metodik shakllari bilan qurollantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarini ota-onalar bilan hamkorlik qilishning yangi shakllarini o'rganish, o'zlashtirish va ulardan amaliy faoliyatda foydalanishga yo'naltirish kutilgan samarani beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. – Toshkent, 2023
2. Jabborova O. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining Sel metodikasi asosida 5 ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini shakllantirish tizimi. – T.: “Zebo prints”, 2025. 166-b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 iyundagi PQ-232-son “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikami milliy institutini tashkil etish to'g'risida”gi Qarori . // [www. ziyonet uz](http://www.ziyonet.uz)